

Abstrakt přednášky

VAŠÍČKOVÁ, Petra; BENA, Marcel; KAMLER, Jiří; DRIMAJ, Jakub. 2024. Divočina ve městě a rizika z toho plynoucí. Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami RANK 2024. 20.03.2024 - 21.03.2024, Pardubice. In: RANK - rutinní analýza nukleových kyselin: Program a sborník konference. Pardubice: STAPRO s. r. o., 32-32. ISBN 978-80-87436-22-6. <https://rank.cz/files/sbornik-RANK-2024.pdf>

Divočina ve městě a rizika z toho plynoucí

Vašíčková P.¹, Bena M.², Kamler J.², Drimaj J.²

¹ Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

² Mendelova univerzita v Brno, Lesnická a dřevařská fakulta

V posledních letech se začínají volně žijící druhy zvířat objevovat v těsné blízkosti obytných čtvrtí a městských center. Příčinou tohoto chování mohou být různé faktory, mezi něž patří zejména snadno dostupné zdroje potravy či absence predátorů (loveckého tlaku).

Do výhody se tak dostávají druhy, které jsou schopny rychle rozeznat prostředí, ve kterém nejsou ohroženy lovem, a dokáží velmi dobře snášet přítomnost člověka. Mezi takovéto živočišné druhy jsou řazena prasata divoká. Právě jejich rostoucí populace, společně se zvyšujícím se výskytem v urbánních oblastech, přináší celou řadu problémů. Dochází k rozsáhlým škodám nejen na zemědělských plochách, ale i na území samotných měst (známé jsou případy rytí prasat v městských parcích, dopravní střety se zvěří apod). Důležitým aspektem je také veterinární riziko. Prasata divoká jsou přirozeným hostitelem a významným rezervoárem řady patogenů, které ohrožují zdraví nejen domácích a hospodářských zvířat, ale i člověka.

Cílem referátu je poskytnout posluchačům hlubší vhled do problematiky související s prasaty divokými a potenciálním rizikem pro lidské zdraví, domácí mazlíčky i hospodářská zvířata. V kontextu výše uvedeného a výsledků našich studií bude pozornost věnována původcům významných virových infekcí jako jsou virus hepatitidy E, prasečí herpesvirus 1 (původce Aujeszkyho choroby) a virus afrického moru prasat.

Tento projekt *Veterinární a sociologické aspekty výskytu volně žijících zvířat v urbánním prostředí jako podklad pro jejich efektivní management a rozhodování státní správy* byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Tento projekt byl financován v rámci Národního plánu obnovy z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.

Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Kamenice 753/5

625 00 Brno

tel: +420 777 729 700

e-mail: pvasickova@sci.muni.cz

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>